

MOHIR TARJIMONGA XOS XUSUSIYATLAR: ZAMONAVIY TARJIMONLIKDA MUVAFFAQIYAT OMILLARI

Aldanova Guljahon

Muallif: O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti,
tarjimonlik fakulteti talabasi
aldanovag.kz@gmail.com

Xilola Bakirova

Ilmiy rahbar: O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti,
katta o'qituvchi ms.khilola@bk.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293966>

Annotation: This article analyzes the basic competencies necessary for success in the field of modern translation. The study examines the influence of linguistic, cultural, technological, and personal competencies on translation quality. The importance of the formation of these competencies in the process of training translators in higher educational institutions of Uzbekistan is also highlighted.

Keywords: Translation, competence, linguistic competence, cultural competence, technological skills, translation quality, translation education.

Аннотация: В данной статье анализируются основные компетенции, необходимые для успешной работы в сфере современного перевода. В исследовании рассматривается влияние лингвистических, культурных, технологических и личностных компетенций на качество перевода. Также подчеркивается важность формирования этих компетенций в процессе подготовки переводчиков в высших учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: перевод, компетенция, лингвистическая компетенция, культурная компетентность, технологические навыки, качество перевода, переводческое образование.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tarjimonlik sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda lingvistik, madaniy, texnologik va shaxsiy kompetensiyalarning tarjima sifatiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tarjimonlarni tayyorlash jarayonida ushbu kompetensiyalarni shakllantirishning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tarjimonlik, kompetensiya, lingvistik kompetensiya, madaniy kompetensiya, texnologik ko'nikmalar, tarjima sifati, tarjima ta'limi.

Globalashuv jarayonlari va axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi zamonaviy tarjimonlik sohasini tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda tarjimon faqat ikki tilni mukammal biladigan mutaxassis emas, balki madaniyatlararo muloqotni ta'minlaydigan vositachi, texnologiyalardan samarali foydalana oladigan, muayyan sohalarga oid bilimlarga ega, yuqori darajadagi tahliliy fikrlash va muloqot ko'nikmalariga ega shaxs sifatida qaralmoqda. Bu esa tarjimonlikda muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p qirrali kompetensiyalarning shakllanishini talab etadi. Xususan, lingvistik, madaniy, texnologik va shaxsiy kompetensiyalar zamonaviy tarjimonning kasbiy salohiyatini belgilovchi muhim omillar sifatida e'tirof etiladi. Mazkur maqolada aynan shu kompetensiyalarning mazmuni, ular tarjima sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi hamda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ushbu kompetensiyalarni shakllantirishning dolzarbligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Bugungi kunda tarjimonlik sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan, doimiy yangilanib boruvchi va turli yo'nalishlarni o'z ichiga oluvchi murakkab kasblardan biriga aylangan. Shunday ekan, zamonaviy tarjimon qanday kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak?

Avvalo, lingvistik kompetensiya — ya'ni til bilimidir. Har ikki tilni mukammal bilish, grammatik me'yorlarga amal qilish, uslubiy aniqlikni saqlash va murakkab iboralarning mazmunini to'g'ri yetkazish tarjimonlikning eng asosiy talabi sanaladi. Bu kompetensiya orqali tarjimon matnning mazmunini to'liq tushunadi va uni o'zbek tilining adabiy me'yorlariga muvofiq holda qayta yaratadi. Biroq bu yetarli emas. Madaniy kompetensiya ham tarjimaning sifatida muhim rol o'ynaydi. Tarjimonlar faqat so'zlarni emas, balki ularning ortidagi tarixiy, diniy, mentalitetga oid konnotatsiyalarni ham tushunib, ularni mos kontekstda bayon etishi kerak. Masalan, ingliz tilidagi "Thanksgiving" yoki "Black Friday" kabi iboralarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish ko'pincha noto'g'ri talqinlarga olib keladi. Tarjimon bu kabi holatlarda mos ekvivalentlar yoki tushuntirish yo'llarini topishi kerak bo'ladi.

Skarpaning fikriga ko'ra, tarjima kompetensiyasi yuqori sifatli tarjimani yaratish uchun zarur bo'lgan bilim, malaka va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Masalan, M. Presas tarjima kompetensiyasini quyidagicha belgilaydi:

matnlarni tavsiflash va tahlil qilish, shuningdek, kommunikativ vaziyatni baholash uchun toifalar haqida deklarativ bilim hisoblanadi, bu toifalar tarjima muammolarining ichki tasvirini yaratishga imkon beradi;

manba matnni tushunish va tarjimani yaratish uchun zarur bo'lgan jarayonlar haqida amaliy bilim hisoblanadi va bu jarayonlar asosan avtomatik bo'ladi;

o'z strategiyalarini baholash va natijalar kutganlarga mos kelmasa, ularni o'zgartirish qobiliyati yuzaga keladi.

Zamonaviy dunyoda tarjimon texnologiyasiz ishlay olmaydi. Texnologik kompetensiya — bu CAT (Computer-Assisted Translation) vositalari, tarjima xotiralari, onlayn lug'atlar, sun'iy intellekt asosidagi yordamchi dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini anglatadi. Ko'pgina kompaniyalar aynan shu texnologik savodxonlikka ega tarjimonlarga ustunlik berishmoqda. 2023-yilgi xalqaro so'rovlar natijalariga ko'ra, professional tarjimonlarning katta qismi ushbu vositalardan doimiy asosda foydalanadi. Jumladan, ProZ.com platformasi tadqiqotida ishtirok etgan tarjimonlarning 93% dan ortig'i hech bo'lmaganda bitta CAT vositasidan foydalanishini bildirgan. Bu esa texnologik kompetensiyaning zamonaviy tarjimonlik kasbida muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi. ¹ Shuningdek, Yevropa Tarjimonlar Magistratura Tarmog'i (EMT) tomonidan 2023-yilda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, tarjimonlik magistratura dasturlarida CAT vositalari va boshqa tarjima texnologiyalarini o'rgatish bo'yicha muhim natijalar qayd etilgan. Bu esa tarjimonlik sohasida texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor ortib borayotganini ko'rsatadi. ²

Yana bir muhim jihat — shaxsiy kompetensiyalar. Har qanday tarjimon mustaqil ishlash, bosim ostida qaror qabul qilish, mijoz bilan samarali muloqot qilish, aniqlik va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Bu nafaqat tarjimaning sifati, balki unga bo'lgan ishonchni ham ta'minlaydi.

¹ <https://www.proz.com/>

² <https://arxiv.org/>

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tarjimonlarni tayyorlash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti kabi nufuzli oliy o'quv yurtlarida tarjimonlik bo'yicha alohida yo'nalishlar tashkil etilgan. Ammo hali-hanuz ayrim kompetensiyalar, ayniqsa texnologik va madaniy yondashuvlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar yetarli emas. Shu bois bu borada yanada chuqurroq o'quv dasturlarini joriy etish, amaliyotga yo'naltirilgan metodikalarni kengaytirish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy tarjimon uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalar

Kompetensiya turi	Tavsifi	Tarjimonlikdagi ahamiyati
Lingvistik kompetensiya	Manba va maqsad tillarini mukammal bilish, grammatik va stilistik xatolardan xoli tarjima qilish	Tarjimon matnni to'g'ri va aniq yetkazish imkonini beradi
Madaniy kompetensiya	Ikkala til va jamiyatga oid madaniy kontekstarni anglash	Madaniy xatoliklarning oldini olish, mos kontekstda tarjima qilish
Texnologik kompetensiya	CAT vositalari, tarjima xotiralari va onlayn resurslardan foydalanish	Ish tezligini oshiradi, sifat va bir xilda tarjima qilishga yordam beradi
Shaxsiy kompetensiyalar	Mustaqil fikrlash, muloqot, muammoni hal qilish, mas'uliyatlilik	Professional yondashuv, mijozlar bilan to'g'ri ishlashga xizmat qiladi
Strategik kompetensiya	Tarjimaning maqsadiga erishish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish va qo'llash	Tarjimaning sifatini oshiradi, samarali va maqsadga muvofiq natijalarga erishishga yordam beradi

Zamonaviy tarjimonlar uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun universitetlarda ta'lim va malaka oshirish jarayonida maxsus kurslar, seminarlar, va amaliy mashg'ulotlar tashkil etilishi kerak. Tarjimonlik ta'limining yuqori sifatli bo'lishi uchun lingvistik, madaniy va texnologik kompetensiyalarni birgalikda rivojlantirish zarur. Shuningdek, tarjimonlikda muvaffaqiyatga erishish uchun o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borish, yangi texnologiyalarni o'rganish, va sohada yangi metodlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tarjimonlarni tayyorlash jarayonida yuqorida sanab o'tilgan kompetensiyalarni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Biroq, bu yo'nalishda hali ham ayrim muammolar mavjud:

1. Amaliyotga yo'naltirilmagan ta'lim

Aksariyat universitetlarda nazariy darslar ustunlik qiladi, amaliy tarjima mashg'ulotlari esa cheklangan. Bu esa talabalar tarjima jarayonining real sharoitlariga tayyor bo'lib chiqmasligiga olib keladi.

2. Texnologik savodxonlikning yetishmasligi

Tarjimonlik faoliyatida keng qo'llanilayotgan CAT vositalari, korpus lingvistikasi, avtomatik tarjima dasturlari kabi texnologiyalarni o'rgatish hali to'laqonli yo'lga qo'yilmagan. Bu esa bitiruvchilarning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

3. Madaniyatlararo kompetensiyaning ikkinchi darajaga tushirilishi

Darslarda til o'rgatishga ko'proq urg'u beriladi, biroq madaniyatlararo tafakkur, pragmatik tafovutlar va kommunikativ kontekst yetarlicha yoritilmaydi.

4. Tarjimonlik etikasi va shaxsiy kompetensiyalarga e'tibor pastligi

Tarjimonlikda halollik, neytrallik, axborot maxfiyligi kabi etik me'yorlar muhim bo'lsa-da, bu yo'nalishda alohida mashg'ulotlar yoki modul darslar mavjud emas.

Shunday bo'lishiga qaramasdan bunga bir qator chora-tadbirlar qo'llasaq maqsadga muvofiq bo'ladi: ta'lim dasturlariga amaliy tarjima loyihalarni kiritish, CAT vositalarini o'rgatish, kasbiy etikani o'rgatishga doir kurslarni kiritish, xalqaro standartlarga mos kompetensiya modellari asosida o'quv rejalari va dasturlarni yangilash, tarjimonlik bo'yicha mutaxassis ustozlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish, talabalarni xorijiy tillarda yetarli darajada erkin fikr yurita oladigan va turli madaniy kontekstlarda ishlay oladigan mutaxassis sifatida shakllantirish lozim.

Umuman olganda zamonaviy tarjimonlik sohasi nafaqat til bilimini, balki madaniy, texnologik va shaxsiy kompetensiyalarni o'z ichiga olgan murakkab kasbga aylangan. Tarjimonning muvaffaqiyatli faoliyati uchun lingvistik bilimlar yetarli emas, balki u madaniyatlararo muloqotni yo'lga qo'ya olish, zamonaviy texnologiyalardan foydalana bilish, strategik fikrlash va kasbiy etikaga amal qilish kabi ko'nikmalarga ham ega bo'lishi lozim. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tarjimonlarni tayyorlashda bu kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ammo amaliy mashg'ulotlar, texnologik savodxonlik va madaniy kompetensiyalarning yetarli darajada o'rgatilmasligi hali muammo bo'lib qolmoqda. Shu bois, tarjima ta'limiga xalqaro talablar asosida integrallashgan yondashuvni joriy etish, zamonaviy vositalardan foydalanish va amaliyotga yo'naltirilgan metodlarni kengaytirish zamonaviy tarjimonlarni yetishtirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. European Master's in Translation (EMT). (2022). EMT Competence Framework 2022. European Commission.
2. ProZ.com. (2023). Translator Technology Survey Results.
3. Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-327-son qarori. (2022). Chet tillarni o'rganishni ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Lex.uz
5. Qodirova, Z. (2020). Zamonaviy tarjima nazariyasi: asosiy yondashuvlar va muammolar. Filologiya masalalari, №3, 45-52.
6. Shermatova B. Tarjima kompetensiyasi murakkab ko'p qirrali jihat sifatida. Jahon ilmiy-metodik jurnal, №33 148-149